

Azərbaycan kəndlərində tipoloji xüsusiyyətlərin morfoloji-genetik quruluşa təsiri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17926151>

Məmməd Oruc oğlu Sadiqov

*Cografiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent,
Demoqrafiya və əhali coğrafiyası şöbəsi, Elm və Təhsil Nazirliyi Coğrafiya institutu*

Zaur Aydın oğlu Qasimov

*Kiçik elmi işçi, Demoqrafiya və əhali coğrafiyası şöbəsi,
Elm və Təhsil Nazirliyi Coğrafiya insitutu
E-mail: zaur311@mail.ru
<https://orcid.org/0009000186302848>*

Xülasə: Azərbaycan kəndlərinin plan-sxeminin relyef baxımından qiymətləndirilməsi, məntəqələrinin daxili və xarici quruluşu, binaların tikilməsində istifadə olan tikinti materiallarının növ müxtəlifliyi, onların elmi-praktiki dəyərlərindən məlumat verilir. Kəndlərin qədimliyi, müasirliyi və onların tipologiyası, morfoloji və genetik xüsusiyyətləri elmi-nəzəri araşdırmalara cəlb edilir. Azərbaycanda kənd məntəqələrinin müasirliyi təsərrüfatlarının inkişaf istiqamətlərinə uyğun aprılır. Yeni salınacaq məntəqələrin bəziləri morfoloji-genetik baxımdan müasirliyi istiqamətinə yönəldiləcək. Kəndlərin tarixi formalaşması onun təbii-coğrafi və sosial-iqtisadi durumundan asılıdır. Bu istiqamətdə ərazinin hidroloji, geomorfoloji, geoloji quruluşunun təsnifatını tədqiq edib elmivə praktiki təhlillər aparıb gündəmə gətirilmədir. Bu proses özünü məntəqələrin yüksəklik qurşaqları üzrə salınmasında bürüzə verərək, onların əhalisinin hansı təsərrüfat sahələri ilə məşğulluğunu daha qabarıq diqqətə çatdırır. Bu amillərin nəticəsində kəndlərin tipi, əhalinin məşğulluğu və sosial-iqtisadi səmərəliyi təyin edilir.

Açar sözlər: *Kəndlərin tipologiyası, morfoloji və genetik quruluşu, məntəqələrin coğrafi plan-perspektiv və layihələşdirilməsi*

The influence of typological features on the morphological and genetic structure of Azerbaijani villages

Abstract: The article provides information on the assessment of the plan-scheme of Azerbaijani villages in terms of relief, the internal and external structure of their settlements, the variety of building materials used in the construction of buildings, and their scientific and practical values. The antiquity, modernity of villages and their typology, morphological and genetic features are involved in scientific and theoretical research. The modernity of rural settlements in Azerbaijan is determined in accordance with the development directions of their economies. Some of the newly established settlements will be oriented towards modernity from a morphological and genetic point of view. The historical formation of villages depends on their natural-geographical and socio-economic status. In this direction, the classification of the hydrological, geomorphological, geological structure of the territory is studied, scientific and practical analyses are carried out and brought to the agenda. This process manifests itself in the establishment of settlements according to altitudinal zones, bringing to more prominent attention the economic sectors in which their population is engaged. As a result of these factors, the type of villages, population employment and socio-economic efficiency are determined.

Keywords: *Typology of villages, morphological and genetic structure, geographical plan-perspective and design of settlements*

Giriş. Kəndlərin struktur və ərazi planirovkasında aparılan coğrafi tədqiqatlar birmənalı olaraq kəndlərin sosial-iqtisadi bazasının inkişaf səviyyəsindən və potensial gücündən asılıdır (1). Azərbaycan müstəqilliyə qədəm qoyduqdan sonra son otuz ildə əhalinin sosial və mədəni səviyyəsində, eləcə də təsərrüfatlarda baş vermiş iqtisadi və genetik dəyişikliklər kəndlərin abadlığında və onların funksiyalarının çoxsahəli olmasında özünü bürüzə vermişdir. Ölkədə təsərrüfat sahələrinin özəlləşdirilməsi ilə yanaşı kənd təsərrüfatı sahələrinin intensivləşdirilməsi istehsalın tərkibinin müasir tələblərə uyğun yaxşılaşdırılmasında və əmək fəaliyyətinin xarakterində fundamental dəyişikliklər olmuşdur. Respublikanın relyefinə uyğun kəndlərin planı və onların ərazi üzrə formalaşması ən qədim zamanlardan coğrafi-iqlim şəraiti və torpaq örtüyü əsas götürülmüşdür. Təsərrüfat baxımından yararlı

olması məskunlaşma vaxtı başlıca rol oynamışdır. Bu baxımdan kəndlərin salınması və onların idarə olunması yerli ehtiyatlara uyğun aparılmışdır. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonları erməni separatçılarından azad edildikdən sonra respublikanın kəndlərinin 20-25%-i yenidən qurularaq bərpa olunur. Bu istiqamətdə də dövlət proqramlarının iqtisadi rayonlar çərçivəsində yenidən qurulma işləri həyata keçirilir. Azərbaycan kəndlərinin (əsasən Qarabağ və Şərqi Zəngəzur regionları) müasir tendensiyaya uyğun aparılmasında ərazinin təsərrüfat xüsusiyyətləri nəzərə alınır.

Respublikada kəndlərin funksional tipologiyası tədqiq edilərkən yaşayış məntəqələrindəki əhalinin məşğulluq dərəcəsi və əmək vərdişləri təhlil edilib araşdırılır. Bu baxımdan ölkəmizdə kəndlərin rekonstruksiyası aparılmış, işlərin müəyyən hissəsi həyata keçirilmiş, aqrar islahatların aparılması və digər işlərin görülməsi üçün tədbirlər planlarının hazırlanması isə gündəmdə saxlanılır (4). Bu planlar Azərbaycan kəndinin təsərrüfat quruluşunu fundamental dəyişdirmiş, onların funksional tiplərə bölünməsinə zəmin yaratmışdır. Buna görə də bütün kənd məntəqələrini ixtisasına görə aşağıdakı 10 funksional təsərrüfat tipinə ayırmaq olar: 1.Pambıqçılıq; 2.Üzümçülük; 3.Taxılçılıq; 4.Heyvandarlıq; 5.Tərəvəzçilik; 6.Çayçılıq; 7.Subtropik meyvəçilik; 8.İsti şitilliklər; 9.Quşçuluq; 10.Arıçılıq tipli kəndlər. Qeyd etmək olar ki, son 25-30 ildə əhalinin sosial inkişafı və təsərrüfatlar arası iqtisadi dəyişikliklərlə əlaqədar ölkədə turizm sənayesinin sürətlə inkişafı da 100-ə yaxın kəndin yaşıl və kənd turizminin formalaşmasına üstünlük verir.

Bundan başqa respublikada müxtəlif sahəli qarışıq funksiyalı kəndlər də vardır ki, bunlara ərazinin bütün inzibati rayonlarında rast gəlirik. Respublikanın kənd məntəqələrinin funksional tiplərə bölünməsi məskunlaşmış ərazilərin əkinə yararlı torpaq sahəsi, su təminatı, irriqasiya kanalları, nəqliyyat yolları, təsərrüfatlar arası kommunikasiyalar, əhalinin əmək vərdişləri, əməkdə ixtisaslaşması və s. kimi elmi-praktiki təhlillərin aparılması müəyyən nəticələrə gəlməyə imkan verir. Bunları nəzərə alıb deyə bilərik ki, respublika kəndlərinin təxminən 80-85%-i kənd təsərrüfatı tiplidir.

Material və metodlar: Məqalənin yazılmasında regionlara ezamiyyət vaxtı bölgələrdən toplanan cöl-tədqiqatı materialları, sorğu və anket metodlar vasitəsilə aparılan nümunələr və 1: 100000 miqyasda topo-xəritələr və təsərrüfat üzrə planşetlər əsas mənbə kimi istifadə edilmişdir.

Təhlil və müzakirə. Tədqiqat zamanı müəyyən etdik ki, 2019-cu ilin məlumatına görə kəndlərin üçdə iki hissəsi təcavüzə məruz qalmış kəndlərdən başqa normal irriqasiya-meliorasiya baxımından təmin olunmuşdur. İnkişaf etmiş, pambıqçılıq, üzümçülük, tərəvəzçilik (istixanalarda) və qarışıq tipli istiqamətdə çoxsaylı əmək vərdişlərinə malik kəndlər diqqəti cəlb edir. Tədqiqat zamanı məlum oldu ki, bu tip kəndlərin sayı respublikada 3,5 minə yaxın olub respublika kəndlərinin 80%-ni təşkil edir. Qeyd etmək lazımdır ki, ölkənin pambıqçılıq rayonlarında təsərrüfata yararlı olan torpaqlar istifadəyə tam cəlb edilmişdir. Ona görə də bu ərazilərdə salınmış məntəqələr Kür, Araz, Akuşa, Tərtər, Göyçay çaylarının və Yuxarı Şirvan, Qarabağ kanallarının ətrafında (3-10 km radiusda) zəncirvari və lentformalı, dağətəyi bölgələrdə isə qövs formalı konfigurasiya yaratmışlar.

1. Pambıqçılıq, üzümçülük və taxılçılıq istiqamətli kəndlər istər əhalinin sayı, istərsə də məntəqələrin sıxlığı baxımından tərəvəzçilik, bağçılıq və şəhərətəfi təsərrüfat funksiyalı kəndlərdən üstündür. Belə ki, taxılçılıq, heyvandarlıq və qarışıq tipli kəndlərdə 1kv.km-ə 120-130 nəfər, hər 100 kv.km-ə 5-7 məntəqə düşdüyü halda, pambıqçılıq, üzümçülük və taxılçılıq tipli məntəqələrdə müvafiq olaraq 180-225 nəfər, 8-12 məntəqə düşür.

Kür çayı boyunca intensiv şəkildə pambıqçılıq və taxılçılıqla məşğul olunur. Mingəçevir su anbarından Xəzər dənizinə qədər (250 km) ərazidə 120-yə yaxın iri ölçülü kənd məntəqəsi yerləşir. Bu regionda təxminən 315-350 minə yaxın əhali yaşayır ki, hər məntəqəyə təxminən 2850-3150 nəfər əhali düşür (2020). İkinci əsas pambıqçılıq zonası Araz çayı boyunca 70-80 km məsafədə 40-a yaxın kənd məntəqəsi yerləşib ki, özündə 100 minə yaxın əhalini birləşdirir. Qeyd etmək lazımdır ki, respublikanın düzən və dağətəyi taxılçılıq-üzümçülük və pambıqçılıq rayonlarının ərazisindən ölkənin ən məhsuldar çayları olan Arpaçay, Türyançay, Göyçay, Tərtərçay, Kür və Araz çayları axır. Bu çayların düzənlikdən axan sahələrində əhali sıx məskunlaşmışdır. Belə ki, Arpaçayın hövzəsində 30-a qədər məntəqənin əhalisinin 65-98%-i məskunlaşmışdır. (2020) Mənbə: "Azərbaycanın statistik göstəriciləri", Dövlət Statistika Kom., materialları müəllif tərəfindən hesablamalar aparmışdır (2009, 2019).

2. Heyvandarlıq, taxılçılıq, kartofçuluq, bağçılıq funksiyalı kəndlər. Bu tip kəndlər əsasən respublikanın dağətəyi və nisbətən orta dağlıq ərazilərində (500-1200 m) yüksəklikdə yerləşərək tam heyvandarlıq tipli kəndlərdən özünün yararlı torpaq sahəsinin genişliyi və əhalinin sağlam həyat tərzi ilə yanaşı təsərrüfatçılığın üstünlüyü ilə fərqlənir. Bura Qusar, Şabran, Lerik, Yardımlı, Şahbuz, Tovuz və s. rayonlardakı kəndlər daxildir.

3. Sırf kartofçuluq tip kəndlər respublikada az deyil. Belə ki, əsasən bu tip kəndlər Gədəbəy, Tovuz, Oğuz, Qusar, Daşkəsən, Lerik, Yardımlı və son illərdə Qazax rayonunda yerləşir.

4. Tərəvəzçilik və bağçılıq tipli kəndlər. Respublikada bu tip kəndlərə Lənkəran, Masallı, Astara, Xaçmaz, Abşeron, Sabirabad, Şəmkir, Gəncə şəhəratrafı (3-25 km) bölgələrdə, Cəlilabad, Qazax və Ağstafada rast gəlinir. Bu tip kəndlər digərlərindən özlərinin xarici görünüşünə, abadlığına, səliqə-səhmanına, planirovkasına, küçələrinin plana uyğun salınmasına və binaların uzunmüddətli davamlılığına görə fərqlənir (2,4). Son 20-25 ildir ki, bu kəndlərin bəzisi artıq qəsəbə kimi fəaliyyət göstərir. İstər Lənkəran zonasında, istərsə də Xaçmaz-Xudat turizm bölgəsində artıq kənd aqlomerasiyası formalaşmışdır. Burada bəzi kəndlərin əhalisinin sayı 5-10 min nəfər təşkil edir. Hal-hazırda respublikada bu tip kəndlər pambıqçılıq, taxılçılıq və maldarlıq tipli kəndlərə nisbətən daha sürətlə inkişaf edir. Yaxın gələcəkdə Azərbaycanın Xəzərsahili zonasında (825 km məsafədə) qövvsəkilli qəsəbə məskunlaşması diqqəti cəlb edəcəkdir. Bunun başlıca səbəbi odur ki, artıq 20-25 ildir Xəzərsahili ərazi beynəlxalq səviyyəli sanatoriya-kurort və turizm istirahət zonasına çevrilməsidir.

Əlverişli iqlim şəraiti, torpaq və bitki örtüyü başqa kənd təsərrüfatı sahələri ilə yanaşı bağçılıq və meyvəçiliyin çox ərazilərdə iqtisadi regionlar boyunca, bəzən isə lokal formada inkişaf etməsinə zəmin yaratmışdır. Respublikanın inzibati rayonlarının 15-18%-ni çıxmaq şərtilə qalanlarında bağçılıq, meyvəçilik, arıçılıq və son 30-35 ildə isə müalicə əhəmiyyətli turizm sahələri inkişaf etdirilir. Artıq Qarabağ və Şərqi Zəngəzur rayonlarında bərpa işləri ilə yanaşı coxsahəli sənaye ocaqları inkişaf etdirilir. Məlumdur ki, təsərrüfatın bu sahələrində, tərəvəzçilik, heyvandarlıq və sanatoriya-kurort kimi sahələrində də nisbətən çox əl əməyi tələb olunur. Bu baxımdan bu tip və funksiyalı kəndlər ərazidə seyrəkdir, əhalisi çoxdur, iqtisadi-sosial şəraiti nisbətən yaxşıdır. Bu tip kəndlər Xaçmaz, Quba, Göyçay, Qazax, Şəmkir, Zaqatala, Balakən, Bərdə, Ordubad, Naxçıvan, nisbətən Qusar və Ucar inzibati rayonlarının ərazilərindədir. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda bu tipli kəndlər magistral yollardan 3-5 və bəzən isə 12-15 km kənarda yerləşərək, əsasən iki mərtəbəli daş binalardan ibarət olub nisbətən geniş 2-3 küçəyə malikdir. Məsələn, Ordubad rayonunda Dırmis, Dəstə, Göyçay rayonunda Bıdır, Quba rayonunda 1-ci və 2-ci Nügədi, Nabrəkənd, Şimal, Balaqusar, Xucbala s.-i göstərmək olar.

5. Çayçılıq tipli kəndlər adət-ənənələrinə və memarlıq formasına görə digər regionlardan fərqlənir. Bu kəndlər əsasən Şəki-Zaqatala və nisbətən Quba-Xaçmaz iqtisadi-coğrafi rayonlarının kəndlərinə oxşayır. Kəndlər özlərinin forma və böyüklüyündən başqa tikinti materialları və binaların vizual görünüşü baxımından eyni olması ilə fərqlənir. Belə binalara yağmurlu bölgələrdə əsasən Lənkəran, Astara, Masallı (Hirkan, Haftoni, Pensər, Maşxan, Suparıbağ, Şiakəran, Mamusta, Siyakü, Kijoba, Ərkivan, Boradigah), (1,3) Şəki-Zaqatalada isə Mahamalar, Göyəm, Qamıştala, Aşağı Tala, İlisu, Xalxal, Zaraqan, Bucaq, Qəmərvan, Vəndam və s. rast gəlmək olur. Respublikanın çayçılıq tipli kəndlərində hər ailənin öz həyətyanı sahəsi vardır. Bu həyətyanı sahələrin çəpərləri də formasına görə digərlərindən fərqlənir.

6. Şəhəratrafı təsərrüfatlar. Azərbaycanda şəhəratrafı təsərrüfatlar əsasən gülçülük, tərəvəzçilik, üzümçülük və quşçuluq üzrə ixtisaslaşmışdır. Bu tip təsərrüfatlar həm açıq, həm də (1980-1990-cı illərdən sonra) örtülü şəkildə, isti şitilliklər formasında şəhər və qəsəbələrin ətrafında inkişaf etdirilir. Məsələn, Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Şəmkir, Tərtər, Naxçıvan, Lənkəran, Mingəçevir, Şirvan, Naftalan, Bərdə və s. bölgələrdə məskunlaşmış kənd əhalisi təzə tərəvəz, quş əti, yumurta son illərdə süd, qatıq, şor və hətta balıq məhsulları (nohur balıqçılıq) ilə həm yerli əhalini, həm də ətraf məntəqələrin əhalisini təmin etmək. Respublikada təsərrüfatların bu istiqamətdə inkişaf etməsi yaxın gələcəkdə emaledici sənaye mərkəzlərinin yaranmasına səbəb olacaqdır ki, bu da öz növbəsində kəndlərin funksional və morfoloji-genetik xüsusiyyətlərinin dəyişməsinə səbəb olacaqdır. Nəticədə respublikanın bəzi regionlarında yeni məskunlaşma forma və tipləri yaranacaq, kəndlərin sosial-iqtisadi şəraiti və memarlıq görünüşü dəyişəcəkdir. Misal olaraq İsmayılıda İvanovka, Qubada Zərdabi, Cəlilabadda Muğan, Qazaxda Daş Salahlı, Masallıda Boradigah, Gədəbəyde Slavyanka, Cəbrayılda Cocuq Mərcanlı, Ləcinda Zabux, Zəngilanda Agalı və s.-i göstərmək olar.

Müstəqillik illərində iqtisadi dirçəlişlə əlaqədar olaraq respublikanın ovalıq, düzən və orta dağlıq ərazilərində olduğu kimi ucqar dağlıq və nisbətən yüksək dağlıq ərazilərində də köklü dəyişikliklər oldu. Bu baxımdan Xınalıq kəndinə gedən Quba-Xınalıq (56km) magistral avtomobil yolunun bərpası və yenilənməsini, Bakı-Beyləqan, Bakı-Astara, Bakı-Gəncə-Qazax, Bakı-Xaçmaz-Şabran və s. göstərmək olar. Ölkədə iqtisadi dirçəlişlə əlaqədar kənd təsərrüfatının inkişafı ilə bağlı bir neçə kanal, su anbarı və dəryaçalar tikilib təsərrüfata cəlb edilmişdir. Məsələn, Taxta-körpü su anbarı Samur-Abşeron kanalı ilə birləşərək təsərrüfatların suvarılmasında istifadə edilir. Bu Samur çayından götürülən su öz axarı ilə Vəlvələçay-Taxta-Körpü kanalı ilə eyniadlı su anbarına tökülür. Son 25-30 ildə bu şosse və su kanalları ətrafında kəndlərin ərazisi genişləndirilmiş, binalar memarlıq baxımından abadlaşdırılmış və dəmyə ərazilərində nəqliyyat yolları boyunca yaşıllaşdırma işləri aparılmışdır. Hazırda bu işlər tam həyata keçdikcə şübhəsiz ki, respublika daxilində, əsasən kənd rayonlarında

əhalinin miqrasiyasında da dəyişiklik olacaqdır. Sovet dönmündə, yəni 1980-ci ilə qədər kənd əhalisi şəhərlərə birmənalı olaraq miqrasiya edirdi. Lakin son 50 ildə əhalinin miqrasiya əmsalı xeyli aşağı enmişdir. Kənd əhalisi artıq dağlıq və yüksək dağlıq kəndlərdə yaşamağa üstünlük verir. Xoşa, Cimi, Puçuq, Göynük, Kətəm, Kilit, Xınalıq, Buduğ, Krız dəhnə, Ərzikuş, Milax, Sudur, Laza, Çörəkli, Arvana, Suv və s. kəndlərin həyat təzi yaxşılaşdırılmış, nəqliyyat-iqtisadi infrastrukturuları genişləndirilmiş, bəziləri isə bərpa edilmişdir. Ümumiyyətlə, ucqar dağ kəndlərinin abadlaşması ilə bağlı olaraq onun əhalisinin durmadan artması, həmin ərazilərdə indiyə qədər istifadə olunmayan torpaqların təsərrüfata cəlb olunması kimi məsələlər ölkənin irəli sürdüyü regionlararası iqtisadi problemlərin həllində çox mühüm rol oynayacaqdır (Xınalıq, Krız dəhnə və Buduğun timsalında). Bu tip və funksiyalı kəndlərin saxlanması eyni zamanda təbiətin qorunmasına, ekoloji tarazlığın bərpasına, onun təbii resurslarından–rekreasiya-turizm ehtiyatlarından uzun müddətli istifadəsinə zəmin yaradacaqdır. Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan kəndlərinin turizm baxımından qiymətləndirilməsi müxtəlif kənd məskənlərinin plan-uçotunun, onun yaşama qabiliyyətinin xüsusiyyətlərini və nəhayət bütün kənd məntəqələrinin morfoloji-genetik quruluşunun təsnifatını verməkdir (6). Bu istiqamətdə Respublikanın Turizm və ekoloji durumunun inkişafına böyük təkan verəcəkdir. Kəndlərin müxtəlifliyini yalnız məntəqələrin həcmi ilə deyil, həm də xarici görünüşü, funksional tipi, onun genetik quruluşu və mövcud tikinti materiallarının müxtəlifliyi ilə də fərqləndirmək olar. Məşhur əhalişünas alim V.S.Caoşvili düzgün olaraq qeyd edir ki, kənd yaşayış məntəqələrinin genetik və morfoloji xüsusiyyətləri aşağıdakı amillərin təsiri nəticəsində formalaşır (4): 1.Sosial-iqtisadi şərait; bu məhsuldar qüvvələrin inkişaf səviyyəsini və istehsal fondunu təyin edir. 2.Tarixi-etnoqrafik xüsusiyyətlər və adət-ənənələr; 3.Funksional təqdimat; 4.Təbii-coğrafi mühit.

Ərazidə məhsuldar qüvvələrin inkişafı kəndlərin formasına, onların böyük və kiçik ölçülü olmasına, işlədilən tikinti materiallarının növünə, xarici görünüşünə və təsərrüfat tikintilərinə də böyük təsir göstərir (6). Məlumdur ki, sosial-iqtisadi şərait kəndlərin, eyni zamanda mədəni-məişət və xidmət sahələrinin vəziyyətinə təsir edərək, onların müasir tələbata uyğun inkişafını dərinləşdirir, əhalinin maddi rifahına və zövqünə müsbət təsir göstərir (4,7).

Kəndlərin ərazi daxilində yerləşməsi, onların ölçüsü, inşaat materiallarının növləri və tarixi etnoqrafik şəraitin təsiri altında dəyişir. Bu amillər özlüyündə Azərbaycan kəndlərinin ərazi üzrə yerləşməsində və əhalisinin məskunlaşmasında da özünü aydın biruzə verir. Respublikanın kəndləri uzun tarixi dövr ərzində xarici işğalçıların təcavüzü altında dəfələrlə dağıdılmış və yenidən məskunlaşmış, ərazilərin miqyası dəyişmişdir. Respublikanın Ermənistan, Gürcüstan və Dağıstan respublikaları ilə həmsərhəd inzibati rayonlarındakı kəndlərin tarixi-etnoqrafik xüsusiyyətləri milli irsi ornament baxımından az da olsa bir-birindən fərqlənir (7). Kəndlərin tipoloji baxımdan müxtəlif tipli olması, morfoloji və genetik xüsusiyyətləri də müəyyən təbii-coğrafi mühit əsasında meydana gəlmişdir. Azərbaycan kəndlərinin morfoloji və genetik xüsusiyyətləri ərazinin iqlim şəraitindən, relyef quruluşundan və torpaq örtüyündən çox asılıdır (3). Belə ki, respublikanın bəzi aran rayonlarında və Naxçıvan MR-də binaların tikintisində yerli iqlim şəraitinə uyğun davamlı, müxtəlif tikinti materiallarından istifadə olunur. Qeyd etmək lazımdır ki, 1985-1990-cı illərə qədər Culfa, Ordubad, Şərur, Şabran, Siyəzən və Qusar, Quba inzibati rayonlarının bir çox kənd məntəqələrinin tikintisində və bərpasında saman, ağac tozunun sarı torpaqla qarışığından hazırlanmış materiallardan istifadə edilirdi. Bu növ tikinti materialları yayın ən isti günlərində evləri sərinx saxlayırdı. Lakin artıq kənd evlərinin tikintisində müasir konstruksiyalardan və şüşə-plastik materiallardan istifadə edilir. Bu da mövcud iqlim şəraitində yaşamaq və rahat nəfəs almaq üçün əlverişli deyil. Respublikanın şimal və qərb regionunun kənd məntəqələrinin tikintisində əsasən taxta məmulatlarından, xırda çay daşlarından və nisbətən bişmiş kərpicdən istifadə olunur (5,6,7). Elə dağ kəndləri də vardır ki, ağac və daş məmulatlarının olmaması və onların daşınmasının baha başa gəlməsi, həm də havaların soyuq və yağıntılı keçməsi səbəbindən evlərin tikintisində bişmiş kərpicdən istifadə edilir. Belə evlərə Zaqatala, Quba, Xaçmaz, Naxçıvan, Qazax, Tovuz, Şəmkir, Lənkəran, Masallı, Goranboy və s. rayonların əksər kəndlərini qeyd etmək olar.

Respublikanın məskunlaşmış ərazilərində relyefin mənfə 28 m-dən mütləq 2750 m-ə qədər yüksəlməsi və onun kontrastlığını nəzərə alaraq bu ərazilərdə salınmış kənd yaşayış məntəqələrini öz təbii-coğrafi şəraitinə görə 5 qrupa bölmək olar:

- 1. Rütubətli subtropik iqlimə malik olan ovalıqda salınmış kəndlər;**
- 2. Quru-isti və mülayim iqlimli dağətəyi və düzən ərazilərdə yerləşən kəndlər;**
- 3. Mülayim və quru iqlimli orta dağlıq ərazilərdə salınmış kəndlər;**
- 4. Qışı quru və nisbətən soyuq keçən dağlıq və dağüstü düzən ərazilərdə yerləşən kəndlər;**
- 5. Yüksək dağlıq, iqlimi kontinental və sərt keçən (subalp və alp) çəmənlik ərazilərdə yerləşən kəndlər (6,7).**

Hər bir qrupa daxil olan kənd yerləşdiyi ərazinin relyefindən asılı olaraq morfoloji genetik cəhətdən də müxtəlif formalı məntəqələrdir. Eyni zamanda bir sıra kəndlər də vardır ki, bunlar yuxarıda göstərilən qrupların birindən digərinə keçid astanasında yerləşir. Onlara ovalıqla düzən, dağətəyi ilə orta dağlıq və dağlıqla yüksək dağlıq qurşaqları arasında yerləşən kəndləri misal çəkmək olar. Bunlara Astara rayonunda Süpəribağ, Səncərəddi, Lerik və Yardımlı rayonlarında Qosmalyan, Coni, Qışlaq, Arvana, Qazax rayonunda I və II Şıxlı, Şamaxıda Ərəbşalbaş, Ərəbqədirlı, Gədəbəyde Düzyurd, Naxçıvan MR-da Dəstə, Dırnıs, Aşağı, yuxarı Buzqov, Ərəfcə və Milaxı misal göstərmək olar (2).

Rütubətli, subtropik regionda yerləşən kəndlər Lənkəran-Astara iqtisadi-coğrafi rayonunun dəniz sahilindən başlamış meşəətrafı sahələrə qədər ərazini əhatə edir. Dənizsahili kəndlər mənfı 26 m dünya okeanı səviyyəsindən 0m-ə qədər ərazidə sıx məskunlaşmış uzunsov-lenformalı zolağı təşkil edir. Artıq bu ərazidə kənd məskunlaşması sistemi formalaşmışdır. Burada 120-yə qədər kənd məntəqəsi yerləşmişdir (1,6).

Suayrıcı sahələrdə yerləşən kəndlər sırasında əsasən Lənkəran-Astara, Şəki-Zaqatala, Quba-Xaçmaz, Şamaxı-İsmayılı, Culfa-Ordubad rayonlarının aşağı dağlıq hissələrində olan kəndləri misal göstərmək olar. Burada kəndlər əsasən dağ çaylarının düzənliyə çıxdığı zaman əmələ gətirdiyi radikal formalı ərazilərdə, dağlıqdan düzənə keçid zonada salınmışdır. Məsələn, Lerikdə Azərbaycan kəndini, 20-ci km, Şəkiddə Aşağı Göynük, Göyçayda İncə, Qubada Xucbala, Cəlilabadda Qarakazımlı, Üçtəpə və s. göstərmək olar.

Orta dağlıq ərazilərdə salınmış kəndlər sayca az olub çox mürəkkəb hipsometrik hündürlüklərdə yerləşirlər. XX əsrin 70-80-ci illərinə kimi Dağlıq Qarabağ, onun düzən və orta dağlıq ərazilərində salınan məntəqələrin tikintisində çay daşlarından, qırma və palçıq qarışıq xırda qumlu-daşlı materiallardan, son 40-50 ildə isə müasir tikinti materiallarından və ağ-boz rəngli daş-kubikdən(kərpic) istifadə edilmişdir. Bu tip kəndlərə Ağdamın Orta Qərvənd, Çullu, Xocavəndin Akaku və Tuğ, Cəbrayıl, Qubadlı, Zəngilan, Füzuli, Tərtər rayonlarında və Hadrut qəsəbəsində rast gəlmək olar (işğal altında olmayanlar). Bu morfoloji və genetik tipli kəndlərə coğrafi ərazilərin keçid sərhəddində salınmış kəndləri daxil etmək olar. Belə kəndlərə Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarının Qarakənd, Qırmızı Bazar, Bulutan, Cəbrayılada Horovlu, Naxçıvan MR-də Ordubad, Culfa, Şərur (600-700 m yüksəklik ərazisində yerləşir), Quba-Xaçmaz iqtisadi-coğrafi rayonunun Bala Qusar, İmamqulukənd, Vladimirovka, Dağ Quşçu və s. kəndlərini misal göstərmək olar.

Dağlıq və dağüstü düzənlikdə (plato) salınmış kəndlər relyefin kəskin parçalanması ilə əlaqədar olaraq özünəməxsus məskunlaşma arealı yaratmışdır. Buraya respublikanın 1500-2000 m-də yerləşən ərazisi daxil olub respublika kəndlərinin 15-16%-ni təşkil edir. Dağüstü (plato) düzənlik sahələr respublikanın Lerik inzibati rayonunda (Qosmalyan, Deman), Yardımlı inzibati rayonunda (Yardımlı düzənliyi), Daşkəsən, Gədəbəy, Qusar, Şəmkir, Naxçıvan MR-in Ordubad, Şərur rayonlarının bəzi sahələrinin düzən ərazilərində yerləşən kəndləri daxil etmək olar.

Kəndlərin yüksək dağlıq zonada yerləşməsinə görə respublikamız MDB ölkələri arasında özünəməxsus yer tutur. Yüksək dağlıq ərazilərin kəndləri sıldırımli dağların yamaclarında, dərələrdə (kanyonlarda), dağüstü maili düzənliklərdə yerləşir. Belə kəndlərdən Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacında dörd Sudur adlı yaşayış məntəqələrini, Cimi, Laza, Buduğ, Xınalıq, Kırz dəhnə, Ləzin qul, Bostankeş, Naxçıvan MR-da Ərəfsə, Kükü, Bist, Nəsirvaz, Kətəm, Kilit, Talış dağlıq zonasında Palikeş, Qışlaq, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında Daşüşən, Mixitərikənd və Kiçik Qafqazın bəzi kəndlərini misal göstərmək olar (1990-2009).

Respublikanın mərkəzi hissəsindəki Kür-Araz ovalığında hər 100 kv.km-ə düşən kənd məntəqələrinin sıxlığı yalnız Lənkəran-Astara iqtisadi-coğrafi rayonunun dənizsahili mənfı 26m-dən 200m-ə qədər (14-18 məntəqə) və Samur-Dəvəçi (Şabran) kanalının sahil zolağında 0-la 200m arasında (12-15 məntəqə) zonasından geri qalır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, ən iri və böyük kəndlər də bu ərazilərə məxsusdur. Buradakı kəndlərin böyüməsinə tərəvəzçilik, sitrus meyvəçilik, çayçılıq, bağçılıq, balıqçılıqla yanaşı, heyvandarlıq, arıçılıq, tütünçülük və üzümçülüyn də təsiri az olmamışdır. Mənbə: Bu istisadi coğrafi rayonun əhalisi və kənd məntəqələrinin sayı müəllif tərəfindən "Azərbaycanın statistik göstəriciləri", Dövlət Statistika Kom., materiallarından hesablanmışdır (2009-2019).

Azərbaycan kəndlərinin ərazi üzrə salınması onların yerləşmə imkanına, kəndlərin böyüklüyünə, onların plan-sxeminə, mənzil tikintilərinin forma və tiplərinə, genetikasına (köhnə və yeni tikintilərə) görə 13 morfoloji-genetik tipə bölmək olar (1-ci sxem-xəritə).

1. Ən nəhəng və məhəlli planı olan kənd məntəqələri. Bu tip kəndlər dənizsahili zonada yerləşib tədricən qəsəbə və şəhər formasını almışdır. Onların bir neçə planlı küçələri olub yaşayış binaları küçəboyu sıra ilə düzölmüş, əsasən ikimərtəbəli eyvanlıdırlar. 1980-1990-cı illərdən etibarən binaların tikintisində bişmiş kərpicdən, qum və çaydaşlarından istifadə olunmuşdur. Bu kəndlərdə

əhalinin sayı 8-10 min, bəzən 15 minə yaxındır. Belə kəndlərə Masallı, Lənkəran, Astara, Xaçmaz, Şabran, Qazax, Biləsuvar, Quba, Şəmkir, Tovuz və s. rayonlarda rast gəlinir (sxem 1a).

2. Nəhəng, nisbətən planlı küçələri olan kəndlər. Bu tip kəndlərin bir-iki planlı düz küçəsi olub iki, bəzən üç mərtəbəli evlərdən (əksəriyyəti zirzəmi və aynabəndlidirlər) ibarətdir. Əsas tikinti materialı qırmızı bişmiş kərpic, damların üstü kirəmit, şifer, 1990-cı ildən sonra isə sarımtıl bişmiş kərpic, qırmızı, yaşıl və bozmtul dəmir təbəqəli plitələrlə örtüklüdür. Bu kəndlər respublikanın üzümçülük-bağçılıq, sitrus meyvəçilik təsərrüfatları inkişaf etmiş ərazilərdə, çay, kanal, magistral şosse və dəmir yolları ətrafında, düzən və ovalıq ərazilərdə, intensiv suvarma əkinçiliyi inkişaf edən ərazilərdə salınmışdır. Əsas magistral yollar kənd mərkəzləri, köməkçi küçələr isə kənd mərkəzi ilə qonşu məntəqələr arasında əlaqə yaradır. Bu kəndlərin əhalisi 2500-3500 nəfər təşkil edir. Bunların normal həyatı torpaq-bağ sahələri (500-1000 kv.m) vardır. Bu kəndlər XVIII-XIX əsrlərə, kanallar ətrafındakı kəndlər isə XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərinə aiddirlər. Çay ətrafındakı kəndlər daha qədim olub XVII-XVIII əsrlərə aiddirlər (1-ci sxem b).

3. Ən böyük, systemsiz küçələrə və pərakəndə tikintiyə malik kəndlər. Bu tip kəndlər qədimdir, küçələri torpaq və çınqıllıdır. Evlər əsasən ikimərtəbəlidir, çiy kərpicdən və daşdan tikilmişdir. Belə kəndlər Culfa və Ordubad rayonlarının Arazsahilində, Quba-Xaçmaz, Salyan-Neftçala rayonlarında daha çoxdur. Bu kəndlərin bəzi evlərinin birinci mərtəbəsi daşdan, ikinci mərtəbəsi isə ağacdan və ya çiy kərpicdən hörülür (1-ci sxem k) (4).

4. Çox böyük və böyük, bəzən isə iri ölçülü kəndlər. Bu kəndlər orta dağlıq ərazidə yerləşib systemsiz-plansız, səliqə-səhmanı olmayan, sıx, bəzən terrasvari şəkildə salınmışdır. Bu tip kəndlərdə bir əsas küçə olub ona sağdan və soldan perpendikulyar əyri küçələr birləşir. Evlər bir-iki mərtəbəli olub birinci mərtəbəsindən zirzəmi və ya yarımsirzəmi (anbar) kimi istifadə olunur. Tikintidə daş və nisbətən bişmiş kərpicdən və çay daşlarından istifadə edilir. Bu tip kəndlərə Lənkəran rayonunda (Alma, Osağaküçə, Kənzə) və respublikanın pambıqçılıq və heyvandarlıq rayonlarında rast gəlinir. Əhalisi 2-3 min, bəzən daha da az olur (1-ci sxem d). Bu qrup kəndlər çərçivəsində Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarının kəndlərinin işğalda olmayanları daxil edilib.

Tərtib edən: M.O.Sadiqov, Z.A. Qasımov

Şəkil 1.

5. Böyük, iri, systemsiz kəndlər. Bu morfoloji tip kəndlər ərazi üzrə yerləşmə xüsusiyyətinə görə dördüncü tip kəndlərə çox oxşayır. Dağətəyi və orta dağlıq zonalarda və bəzən düzən ərazilərdə də rast gəlinir. Belə kəndlər demək olar ki, respublikadakı kəndlərin 50-60%-ni təşkil edir. Kəndlər əsasən çay vadilərində, kanallar və göllər ətrafında birmərtəbəli, bəzi hallarda ikimərtəbəli olub çaydaşlarından tikilmişdir. Yeni məntəqələrin salınması zamanı ərazilərdə çoxillik əkin sahələri azalaraq əvəzində birillik əkin sahələri artmışdır. Hər 100 kv.km-ə 4-5, bəzən isə 5-6 məntəqə düşür. Hər kəndin orta həcmi 1600-1800 nəfər təşkil edir (1-ci sxem, d).

6. Çox iri, iri və orta həcmli dağınıq (səpələnmiş) kəndlər. Evlər yarımsirzəmi olub birmərtəbəlidir. Tikinti materialı kimi çaydaşlarından və çiy kərpicdən istifadə edilir. Küçələri qısa və darısqal torpaq cığırırlardan ibarətdir. Bu tip kəndlərə respublikanın dağlıq və meşə ətrafı ərazilərində,

çay astanalarında rast gəlmək olar. Belə kəndlərə Lerik, Qusar, Quba, Qarabağ və Naxçıvan MR-in rayonlarında rast gəlinir. Bu tip respublika kəndlərinin 30%-ə qədərini təşkil edir. Bu kəndlərin əhalisinin sayı 250-1000 nəfər arasında təbəddüd edir (1-ci sxem, e). Son illər iqtisadi inkişaf əlaqədar bu tip kəndlərin sayı get-gedə azalır.

7. İri, orta, sistemsiz və küçələri olmayan kəndlər. Bu morfoloji tip kəndlər dağlıq və yüksək dağlıq ərazilərdə yerləşir, evlər əsasən ikimərtəbəlidir. Birinci mərtəbədən tövlə kimi, ikinci mərtəbədən isə yaşayış mənzili kimi istifadə olunur. Bu tip kəndlərin həyətyanı sahəsi kəndlərin ətraflarında olur, bunlara çöl bağları da deyilir. Əsasən pəyızlıq kələm, kartof, çuğundur, bəzən isə taxıl və arpa əkilir. Evlərin tikintisində saman qarışıqlı çiy kərpicdən, bəzi hallarda isə qırma-ağ daşlardan və çınqıllardan istifadə edilir. Belə kəndlər əsasən 1200-2200m hündürlüklər arasında salınmışdır. Bunlara Böyük Qafqazın Azərbaycan hissəsinin dağlıq ərazilərində (1850-2200m), Xınalıq, Kriz dəhnə, Buduq, Ordubad, Şahbuz, Laçın-Kəlbəcər rayonlarının ərazilərində rast gəlmək olar. Belə kəndlərin əhalisi əsasən heyvandarlıq, arıçılıqla və yabanı dərman bitkilərinin toplanması ilə məşğul olurlar (1-ci sxem,ə).

8. Orta, kiçik və xırda kəndlər. Bunlar özünəməxsus yığcam yerləşmə arealları olub bəzi çay dərələrinin nisbətən geniş sahələrində, çay terraslarında yerləşirlər. Binalar bircərgəli, bəzən iki-üç cərgəli olub çaylara paralel yerləşir. Bu kəndlərin həyətyanı sahələri orta ölçülü olub 0,3-0,5 ha tala formalıdır, 500-1500 m radiusa malikdir. Bu tip kəndlərin tikintisində yonma daşlar və çaydaşlarından istifadə olunur, damlar şiferlə örtülür. Kəndlər əsasən dağlıq (1200-1500m), bəzi rayonlarda isə yüksək dağlıq zonada salınmışdır (1-ci sxem,j).

(2)

Azərbaycanda kənd yaşayış məntəqələrinin morfoloji-genetik quruluşunu əks etdirən xəritə-sxem (2009-2019-cu il)

Kənd məntəqələrinin morfoloji tipləri

Tərtib edən: M.O.Sadıqov, Z.A. Qasımov

Şəkil 2.

9; 10; 11; 12; 13-cü tip kəndlərə əsasən respublikanın yüksək dağlıq və bəzi hallarda orta dağlıq zonalarında rast gəlinir. Burada əhali əsasən qoyunçuluq və arıçılıqla məşğul olur (yüksək dağlıq ərazilərdən başqa). Əhali öz öyrüş sahələrini tərkmədən nisbətən aşağı zonalarda yaşayırlar. Böyük Vətən müharibəsinə qədər bu tip kəndlər 17-18% təşkil edirdisə, hazırda cəmi 1-2% təşkil edir. Buna baxmayaraq, respublikamızda bu tip kəndlər var və nisbətən sürətlə inkişaf edirlər. Belə kəndlərə Qusarda Suz, Cağar, Taqor, Qubada Xınalıq, Kriz dəhnə, Buduq, Lerikdə Qışlaq, Ordubadda Kətam, Kilit və s. göstərmək olar. Bu kəndlərin hər birində 25-1100 nəfər əhali yaşayır. Bu morfoloji tip kəndləri başqalarından fərqləndirən xüsusiyyətlərdən biri də təbii yaşıl meşəliyin olmamasıdır. Bu kəndlər subalp və alp çəmənliklərində salınmışdır (1-ci sxem, j və k).

Nəticə.

1. Qeyd etmək lazımdır ki, müasir dövrdə əhali və yaşayış məntəqələrinin ərazi üzrə məskunlaşması, kəndlərin salınması, onların ərazi daxilində yerləşdirilməsi və tarixi-coğrafi xüsusiyyətlərinin dərindən öyrənilməsi haqqında tədqiqat işləri daha da gücləndirməli,

2. Müasir dövrdə əhali və yaşayış məntəqələrinin ərazi daxilində salınması, onların plan-uçotunun relyef baxımından tənzim edilməsi nəzərə alınmalı,

3. Ərazidə olan məntəqələrin tarixi-coğrafi xüsusiyyətləri təyin edilməli,

4. Məntəqələrin təsərrüfat tipləri üzrə ixtisaslaşması müəyyən edilməli,

5. Yaşayış məntəqələrinin tədqiqat zamanı onların elmi mahiyyəti praktik cəhətdən təhlil edilməli, elmi axtarış və paralellərdə verilməlidir,

6. Kənd təsərrüfatı tipli məntəqələrin funksional və morfoloji-genetik quruluşunun təsnifatı ərazinin relyef formalarına uyğun olaraq aparılmalıdır.

Ədəbiyyat

1. Mehrəliyev E.Q., Əyyubov N.H., Sadıqov M.O. “Azərbaycan SSR-də əhalinin məskunlaşması məsələləri”. Bakı, 1988, səh.161-170.
2. Nəbiyev N.”Böyük Qafqazın cənub yamacında sellərin statistik təhlili və onların yaranmasının sinoptik-iqlim şəraiti”. //ACCƏ, X cild, Bakı, 2006, səh.538-542.
3. Sadıqov M.O. Azərbaycanın sərhədyanı dağlıq və dağətəyi regionlarında əhalinin həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılması istiqamətində turizmin rekreasiya ehtiyatlarından istifadənin səmərəliliyi. Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları “Beynəlxalq jurnal” N-1, 2016, səh.34-41.
4. Sadıqov M.O. Azərbaycanda mineral və yabanı dərman bitkilərindən istifadənin zəruriliyi. Elm və həyat elmi populyar jurnal, N-3, 2024, səh.121-126.
5. Sadıqov M.O.”Lənkəran-Astara iqtisadi rayonunda əhalinin məskunlaşmasının tənzim edilmə problemləri”. Namizədlik dissertasiyası, Leningrad, Jdanov adına Universitet, 1983, səh.97-102.
6. Джаошвили В.Ш. «Население Грузии». Тбилиси, 1968, стр.167-170, 181-187.
7. Касумов А., Гусейнов Ф., Садыков М. «Расселение и планировка сел Азербайджана». Тбилиси, 1979, сборник, стр.57-61.
8. Садыков М.О. «О взаимосвязях развития районных систем расселения и урбанизации Ленкорань-Астаринского экономического района». Известия АН Азерб.ССР, серия наук о Земле, 1980, №4, стр.56-59.